

УДК 343. 244

БАЛАЛАР ҚҰҚЫҒЫН ҚОРҒАУ
(Қазақстанның заңдары негізінде)

ОРСАЕВА РАИСА АНУАРОВНА
қауымдастырылған профессор, заң ғылымдарының
кандидаты, Ph.D

ТӨЛЕУХАН АЛТЫНАЙ
заң ғылымдарының магистрі, лектор

САДУАКАСОВА ЛАЙЛА КУМАРБЕКОВНА
заң ғылымдарының магистрі, сениор лектор
С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті
Өскемен қ., Қазақстан

***Аннотация.** Бүгінгі бала - ертеңгі мемлекет тізгінін ұстайтын жас екені белгілі. Бүгінгі баланың болашағының ертеңгі күні жарқын болуы – олардың құқықтарының қорғалуы, заң нормаларының заң шеңберінде дұрыс әрекет етуінде болса керек.*

Мақалада балалар құқығын қорғау, бала құқығын реттейтін заң нормалары жөнінде сөз қозғалып, балаларға қатысты заң нормалары қарастырылған.

***Түйін сөздер:** конвенция, заң, бала, құқық, қорғау*

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» 2002 жылғы 8 тамыздағы N 345 Заңы баланың Қазақстан Республикасының Конституциясында кепілдік берілген негізгі құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыруға байланысты туындайтын қатынастарды реттейді [1].

Біріккен Ұлттар Ұйымының бала құқығы туралы конвенциясы - өзіне балалардың құқықтарын қорғауға міндеттеме алған елдерде ратификацияланған маңызды келісім. Бала құқығы туралы конвенцияда балалардың кім екендігі түсіндіріледі, сондай-ақ олардың барлық құқықтары мен үкіметтің міндеттемелері тізіліп көрсетіледі. Барлық құқықтар өзара байланысты, олардың бәрі бірдей маңызды және оларды балалардан бөлек қарастыру мүмкін емес.

Әрбір бала нәсіліне, түр түсіне, жынысына, тіліне, дініне, саяси немесе өзге де сенім - нанымдарына, ұлттық, этникалық немесе әлеуметтік шығу тегіне, мүліктік жағдайына, баланың денсаулығының және туылуының жай-күйіне немесе өзге де жағдайларына қарамастан барлық құқыққа бірдей ие.

Бірде-бір бала әділетсіздікке ұшырамауы керек. Бұған ешқандай себеп жоқ.

БҰҰ-ның бала құқығы туралы конвенциясының 1-бабына сәйкес, «...18 жасқа толмаған әрбір адам бала болып табылады» [2].

Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының конвенциясын 1994 жылы 8 маусымда ратификациялады, бұл Конвенцияның заңды күшін мойындады дегендікті білдіреді.

«Бала құқықтары туралы Конвенцияны ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесінің 1994 жылғы 8 маусымдағы қаулысы да «...әрбір адам баласы 18 жасқа толғанға дейін, егер осы балаға қолданылатын заң бойынша ол кәмелеттік жасқа бұрынырақ толып қоймаса, бала болып саналады...» [3] деп атап көрсетті.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 27-бабының 1-тармағында «неке мен отбасы, ана мен әке және бала мемлекеттің қорғауында болады» деп жазылса, ал 2-бапта «балаларына қамқорлық жасау және оларды тәрбиелеу - ата-ананың етене құқығы әрі

міндеті» делінген. 3-бап кәмелетке толған еңбекке қабілетті балалар еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға міндетті [4] екендігін көрсетіп берген.

Қазақстан Республикасы 2002 жылы 8 тамызда «ҚР Баланың құқықтары туралы» Заңды қабылдағаны белгілі. Бұл Заң балаларды қоғамдағы толымды өмірге даярлау, олардың қоғамдық мәні бар және шығармашылық белсенділігін дамыту, әлемдік өркениеттің жалпы адамзатқа тән құндылықтары негізінде оларды жоғары имандылық қасиеттерге, елжандылық пен азаматтыққа тәрбиелеу, олардың бойында ұлттық сана-сезімді қалыптастыру принциптерінің басымдығына сүйеніп, баланың Қазақстан Республикасының Конституциясында кепілдік берілген негізгі құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыруға байланысты туындайтын қатынастарды реттейді [5].

Қазақстанда бала құқығы қалай қорғалуда, статистикалық көрсеткіштер қандай деген сұрақтарға жауап ретінде нақты көрсеткіштерді көрсеткен артық болмас.

Unicef.org мәліметтері бойынша, Қазақстанда 0-17 жас аралығындағы 5 623 387 бала тұрады, олар - елдегі халықтың шамамен 31 пайызы [6].

Қазақстанда балалардың 3 пайызға жуығы мүгедектігі және арнайы қажеттіліктері бар балалар ретінде тіркелген. Осындай 10 мыңнан аса бала үйден оқиды.

2009-2017 жылдар аралығында кәмелетке толмаған құқықбұзушылар саны 53 пайызға қысқарған, сонымен қатар, сотталған балалар саны 66 пайызға, тергеу изоляторларындағы балалар саны 65 пайызға, бас бостандығынан айыру орындарындағы балалар саны 9 есе қысқарған (2009 жылы 449-дан 2017 жылы 49-ға дейін).

2021 жылғы мәлімет бойынша, елімізде мектепке дейінгі ұйымдардағы бала саны - 922 400. Бұл туралы ұлттық статистика бюросының деректерінде айтылған. Ірі қалалар ішінде Нұр-Сұлтанда - 50 693, Алматыда - 71 664, Шымкентте - 61 099.

Finprom.kz хабарлауы бойынша, балалар үшін ең қауіпсіз ел санатында Сингапур мен Словения болып шықты. Ал үшінші орын Финляндия мен Швецияға тиесілі. Нигерия мен Орталық Африка Республикасы және Чад қауіпсіздік көрсеткіші бойынша төменгі мемлекеттер қатарына енді [6].

Қауіпсіздік көрсеткіші бойынша, Қазақстан 50 –ші орында тұрақтады. Рейтинг көрсеткіші денсаулық сақтау мен білім беру және жалпы алғанда балалар қауіпсіздігі деңгейі бойынша анықталды.

Қазақстанда 5 жасқа дейінгі балалар өлімінің орташа коэффициенті дүниеге келген әрбір 10 мың балаға шаққанда, 99-ға тең екені айтылған. Көп жағдайда қыздардың 6%-ті 15-19 жасында тұрмысқа шығады және балалардың 8%-і 5 жасқа дейін аш құрсақ болып жүреді екен.

Ал балаларды еңбекке тарту 2,2% тең. Жасөспірімдер арасындағы жүктілік коэффициенті 1 000 қызға шаққанда 29,8 тең. Балалар суицидінің деңгейі халықтың 100 000-на шаққанда 1,3 тең түскен.

Балалар мен жасөспірімдердің басым бөлігі Түркістан облысында тұрады: 815,4 мың адам. Бала саны жөнінен алғашқы 3 аймаққа Алматы облысы мен Алматы қаласы кіреді. Балалардың ең аз бөлігі Солтүстік Қазақстан облысында тіркелген [6; 7, 148].

Жалпы бала құқығын қорғау - басты міндет. Бұл міндеттің өз деңгейінде орындалуы жоғары десек те, балаларға қатысты жасалатын қорлық-зомбылықтар, әлімжеттік сияқты әрекеттер көңілге қаяу ұялатады.

Мысалы, ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің статистикалық мәліметтеріне сәйкес, елімізде соңғы бес жылда кәмелетке толмағандарға қарсы 964 зорлау дерегі тіркелген. Бұл ащы болса да, шындық.

Еліміз бойынша 9407 мектепке дейінгі мекеме бар болса, оның 241-і жекеменшік балабақша екені мәлім, мекемелердің саны жылдан-жылға өсуде. Осы балабақшаларда қорғауы тиіс тәрбиешілердің баланы ұрып-соғу фактісінің де орын алғатыны ешкімге жасырын емес.

Елімізде 2016 жылғы 10 ақпанда Президент Жарлығымен Балалар құқықтары жөніндегі уәкіл институты құрылды. Институттың негізгі міндеттері - балалардың құқықтары мен заңды

мүдделерін қамтамасыз ету, сондай-ақ мемлекеттік және қоғамдық институттармен ынтымақтастықта олардың бұзылған құқықтары мен бостандықтарын қалпына келтіру.

Жас ұрпақты қорғаудың маңызды бағыттарының бірі - кәмелетке толмағандарды қылмыстық-құқықтық қорғау. Балаларға қатысты кез келген зорлық-зомбылық қатаң түрде тоқтатылуы тиіс, бұған жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыстар үшін жауаптылық шараларын күшейту дәлел болып отыр.

Жас ұрпақты қорғаудың маңызды бағыттарының бірі – кәмелетке толмағандарды қылмыстық-құқықтық қорғау. Балаларға қатысты кез келген зорлық-зомбылық қатаң түрде тоқтатылуы тиіс, бұған жыныстық тиіспеушілікке қарсы қылмыстар үшін жауаптылық шараларын күшейту дәлел болып отыр.

Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы заңның нормаларына сәйкес, баланың негізгі құқықтары мен міндеттерінің ішінде маңыздыларының бірі баланың денсаулық сақтауға құқығы болып табылады. Заңның 8-бабы әрбір баланың денсаулық сақтауға бұлжымас құқығы бар деп көрсеткен.

Мемлекет дені сау бала тууды қамтамасыз ету үшін ананың денсаулығын сақтау жөнінде жағдайлар жасайды.

Баланың денсаулық сақтауға құқығы:

1) баланың денсаулығын сақтау саласында Қазақстан Республикасының заңдарын қабылдау;

2) балалардың салауатты өмір салтын насихаттау және ынталандыру;

3) балалардың денсаулығын сақтау саласындағы ғылыми зерттеулерді мемлекеттік қолдау;

4) баланың, оның ата-анасының денсаулық жағдайына бақылау жасау және балалар ауруларының алдын алу;

5) білікті медициналық көмек көрсету;

6) баланың дені сау болып өсіп жетілуіне қажетті қолайлы қоршаған орта жасау;

7) балалар үшін сапасы тиісті деңгейдегі тағам өнімдерінің өндірілуіне және сатылуына бақылау жасау арқылы қамтамасыз етіледі.

4. Мемлекет Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес балаларға тегін медициналық көмектің көлеміне кепілдік береді.

5. Баланың өміріне, денсаулығына және дене бітімі мен психикасының қалыпты өсіп-жетілуіне зиян келтіретін кез келген ғылыми тәжірибелер немесе өзге де эксперименттерге тыйым салынады.

Әрбір бала туылғаннан кейін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тіркелуге тиіс. Туылған кезінен бастап оның аты, әкесінің аты және тегі, ұлты және азаматтығы болуына құқығы, ал Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда оларды сақтауға құқығы бар (9-бап).

Әрбір баланың өмір сүруге, жеке басының бостандығына, қадір-қасиетіне және жеке өміріне қол сұғылмауға құқығы бар.

Мемлекет баланың жеке басына ешкімнің тиіспеуін қамтамасыз етеді, оны физикалық және (немесе) психикалық күш көрсетуден, адамның қадір-қасиетіне қатыгездікпен, дөрекілікпен қараудан немесе оны қорлаудан, баланы жәбірлеуден (буллингтен), жыныстық қатынас сипатындағы әрекеттерден, баланы қылмыстық іс-әрекетке және қоғамға жат әрекеттер жасауға тартудан, және оны адам мен азаматтың Қазақстан Республикасының Конституциясында бекітілген құқықтары мен бостандығына қысым жасаудың өзге де түрлерінен қорғауды жүзеге асырады.

Әрбір баланың сөз бостандығына және өз пікірін айтуға, ар-ождан бостандығына, өзінің қоғамдық белсенділігін дамытуға, жасына сәйкес ақпарат алуға және оны таратуға, қоғамдық бірлестіктерге, сондай-ақ басқа да коммерциялық емес ұйымдардың нысандарына және Қазақстан Республикасының заңдарымен рұқсат етілген бейбіт жиналыстарға өз еркімен қатысуға құқығы бар.

Мемлекеттік органдар балалардың жеке адами тұлғасын, олардың шығармашылық бейімділігін, әлеуметтік белсенділігін, ғылыми, техникалық және көркем шығармашылығын дамытуды, олардың интеллектуалдық меншігін қорғауды, балалардың өмірі мен денсаулығын сақтауды, қоршаған табиғи ортаны, тарих пен мәдениет ескерткіштерін қорғауды өзіне мақсат тұтатын, қайырымдылықты жүзеге асыратын, мәдени және спорттық өмірге қатысуға тартатын, демалысты ұйымдастыратын қоғамдық ұйымдарға жәрдемдеседі.

Әрбір баланың дене бітімінің, психикасы мен жан дүниесінің толымды дамуы үшін қажетті тұрмыс деңгейі мен жағдайы болуға құқығы бар.

Мемлекет бұл жағдайлардың жасалуын әлеуметтік және экономикалық шаралар жүйесі арқылы қамтамасыз етеді.

Әрбір баланың заңмен белгіленген тәртіппен және мөлшерде өз ата-анасынан және отбасының басқа да мүшелерінен қаражат алуға құқығы бар.

Балаға алименттер, жәрдемақылар және басқа да әлеуметтік төлемдер ретіндегі тиесілі сомалар ата-анасының (олардың орнындағы адамдардың) билік етуіне келіп түседі және олар баланы күтіп-бағуға, оған білім беруге және оны тәрбиелеуге жұмсалады.

Әрбір баланың заңнамада белгіленген тәртіппен өз бетінше немесе өзінің заңды өкілдері арқылы мәмілелер жасауға, банктерде, Ұлттық пошта операторында салымдары болуға және жалақысына, стипендиясына немесе өзге де кірістеріне және зияткерлік меншік құқығы объектілеріне билік етуге, өзге де мүліктік құқықтарды иемденуге және оларды жүзеге асыруға құқығы бар.

Ата-аналар немесе заңды өкілдер баланың жәрдемақысы немесе материалдық көмек ретінде мемлекет бөлетін ақшаны баланың атына банктерге және (немесе) Ұлттық пошта операторына салуға құқылы.

Әрбір баланың өзі тапқан табысқа, өзі сыйға немесе мұра ретінде алған мүлікке, сондай-ақ баланың қаражатына сатып алынған басқа да кез келген мүлікке меншік құқығы бар.

Өз еңбегімен табыс табатын бала, егер ол ата-анасымен бірге тұратын болса, отбасын асырауға жұмсалатын шығындарды бөлісуге қатысуға құқылы.

Баланың өзіне меншік құқығымен тиесілі мүлікке билік ету құқығы Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарымен айқындалады.

Сондай-ақ, баланың тұрғын үйге құқығы, жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың тұрғын үйін сақтауды қамтамасыз ету, баланың білім алуға құқығы, баланың еңбек бостандығына құқығы, баланың экономикалық қанаудан қорғалу құқығы, баланың мемлекеттік көмекке құқығы, баланың дем алуға және бос уақытын пайдалануға құқығы заң бойынша міндеті түрде қорғалуы тиіс.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» 2002 жылғы 8 тамыздағы N 345 Заңы
2. Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Бала құқықтары туралы конвенциясы 20 қараша 1989 ж.
3. «Бала құқықтары туралы Конвенцияны ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесінің 1994 жылғы 8 маусымдағы қаулысы
4. Қазақстан Республикасы Конституциясы (қолданыстағы редакциясы).
5. Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамызда № 345 Заңы
6. Finprom.kz ашық ақпарат порталы .Елдегі балалар статистикасы қандай? [Электронды ресурс] <https://kaz.tengrinews.kz/kazakhst>
7. Орсаева Р.А., Сулейменов А.С. Жасөспірімдер арасындағы қылмыстылық: себептері, алдын-алу, тиімділік. Endless light in science 16 наурыз 2024. - 144-153 б.